

BENTONIT LOYQASI ISHLOV BERILGAN SOYA DONINI LABORATORIYA UNUVCHANLIGI DARAJASI

D.N.Qo'ziyev

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483032>

Maqolada soya donini bentonit kuli bilan ishlov berib laboratoriya unuvchanligi keltirilgan. Unga ko'ra laboratoriya sharoitida urug'larning unib chiqish energiyasi, unuvchanligi va ildiz uzunligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich o'ganilgan

Kalit so'zlar: Hidroizolyatsiya , sorbtion material, bentonit gillari, unuvchanlik, ildiz uzunligi.

В статье показано лабораторное прорастание сои при обработке бентонитовой золой. По его словам, самые высокие показатели энергии прорастания семян, всхожести и длины корней были изучены в лаборатории

Ключевые слова: гидроизоляция, сорбционные материалы, бентонитовые глины, прорастание, длина корней.

The article presents the laboratory germination of soybeans when treated with bentonite ash. According to him, the highest parameters of seed germination energy, germination and root length were studied in the laboratory.

Key words: waterproofing, sorption materials, bentonite clay, germination, root length.

Respublikamizda ham so'ngi yillarda sug'oriladigan maydonlarda asosiy va takroriy ekin sifatida soya ekini yetishtirishga hamda don hosildorligi, don sifatini, moylilik darajasini oshirish va unumdorligi past bo'lgan tuproqlarning unumdorligini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832-son "2017-2021 yillarda respublikada soya ekishni ko'paytirish va soya dukkakli ekinlarini o'stirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida 2017-2021 yillarda soya o'simligini ekish maydonlari hajmini bosqichma-bosqich kengaytirish va moy ishlab chiqarish vazifasi yuklatilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib mazkur ekin ekilayotgan maydonlarni yil sayin kengayib borayotganligi ayniqsa, ushbu ekin maydonlarining kengayishi respublikamizning janubiy mintaqalariga to'g'ri kelmoqda. Qashqadaryo viloyatining tuproq-iqlim sharoitida mazkur ekinlarni parvarishlash agrotexnikasini o'rganish va uni ishlab chiqarish sanoatiga keng joriy qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Soya ekin maydoni jihatidan dunyo dehqonchiligida bug'doy, sholi va makkajo'xoridan keyingi to'rtinchi o'rinni egallaydi. Yillik yalpi don hosili 600

million tonnaga yetdi, undan asosan soya moyi ishlab chiqariladi. Braziliya, AQSH va Argentina mamlakatlari soya donini eksport qilishda yetakchi bo'lsa, asosiy sotib oluvchi davlatlar Xitoy, Koreya va boshqa Osiyo mamlakatlaridir. Soya o'simligi dukkaklilar oilasiga mansub bo'lgani uchun o'zidan keyin tuproqda 55-100 kilogramm va undan ko'p miqdorda sof azot qoldiradi va yerning meliorativ holatini yaxshilaydi.

Mamlakatimizda bentonit kuli noyob material bo'lib, uning shakllanishiga tabiat millionlab yillar sarflagan. Bentonitning o'ziga xos texnologik xususiyatlari uni sanoatning ko'plab tarmoqlarida keng qo'llanilishini ta'minlaydi. Bentonit qishloq xo'jaligida omuxta yem ishlab chiqarishda va vinochilikda vino mahsulotlarini va pivo ishlab chiqarishda tozalash uchun ishlatiladi. Oxirgi yillarda bentonit farmatsevtika va kosmetologiyada o'z qo'llanilish o'rinini topib bormoqda. Hidroizolyatsiya va sorbtсион material bo'lganligi uchun janubiy qurg'oqchil mintaqalarda ekin o'sishini rag'batlantiradi. Uning tarkibidagi tabiiy minerallari tufayli janubiy voha viloyatlari sharoitida xosildorligi yuqori bir kancha o'simliklar jumladan soya yetishtirish mumkin. Respublika iqtisodiyotining rivojlanishida mahalliy mineral homashyo resurslaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mahalliy mineral resurslarga bentonitli gillar kiradi [1]. Ta'kidlash joizki, bentonit dunyoning ko'plab mamlakatlarida, xususan, Chexiya, Slovakiya, Italiya, AQSh, Misr, Ukraina, Gruziya, Rossiya, Yaponiya va Xitoyda qo'llanilib, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini 20-32,6 foizga oshirishga muvaffaq bo'linmoqda. 40 tadan ortiq mikroelementlarni o'zida jamlagan bentonit tabiatda kimyoviy mineralogik jihatlari bilan farq qilgan holda uchraydi [2]. A.Mirzayev va M.Usmonovlarning (2019) ilmiy ishlarida keltirilishicha 1,5 kg bentonit va 4 kg karbamid bilan har 10 kunda suspenziya qilib, bir terimda bentonit bilan ekilgan maydondan 38,7 sentner, oddiy usulda ekilgan maydondan 34,6 sentner hosil olinganligi aniqlangan. O'zbekiston dehqonchiligida noan'anaviy agrorudalardan olingan mineral homashyo bentonitning turli darajada maydalangan kukunlarini qishloq xo'jaligi ekinlariga qo'llashda g'o'za va bug'doyda ijobiy natijalarga erishilganligi sababli hozirda mahalliy o'g'it sifatida ishlatiladi. Urug'lik yuzasini bentonit kukunining 30%, 40%, va 50% loyqasi bilan ishlov berish orqali urug'larning suv shimish xususiyati bilan birga tuproqning suv-fizik va fizik-kimyoviy xossalariga yaxshi ta'sir qilishiga erishiladi. Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuprog'i sharoitida soya navlarini to'g'ri tanlash, ulardan yuqori va sifatli hosil olish agrotexnikasini, xususan ma'dan o'g'itlar bilan birga ko'shimcha ozuqa sifatida

bentonit gillari bilan qobiqlash orqali amalga oshirishni o'rganish keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Ushbu mavzu yuzasidan Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining ilmiy-tadqiqot tajriba dalasida 98 tadqiqot ishlari olib borish uchun keng qamrovli agrotexnik tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda soya urug'larini bentonit kuli (loyqasi) bilan qobiqlash birinchi marotaba amalga oshirilmoqda. Ilk tajriba ishlari 2022 yil fevral oyida institutning "Donning texnologik sifat ko'rsatkichlarini aniqlash" laboratoriyasida soyaning "Nafis" va "Arleta" navlarida olib borildi.

Laboratoriya sharoitida urug'larning unuvchanligini aniqlash GOST 12038-84 xalqaro standart talabi asosida, soya urug'lariga bentonit gillari bilan 30; 40 va 50 % miqdorda (urug'ning massasiga nisbatan) ishlov bergan holda aniqlandi (1-rasm). Laboratoriya sharoitida bentonit gillari bilan qobiqlangan soya urug'larining unuvchanligini aniqlash uchun, 50 donadan 4 qaytariqda termostatga qo'yildi. 25 °C haroratda saqlangan soya urug'larining unib chiqish energiyasi 3 kunda unuvchanligi esa 7 kunda kunda aniqlandi.

So
ya
do
nla
rin
i
be

ntonit gillari bilan qobiqlab laboratoriya unuvchanligini anqlash.

Olingan natijalarga ko'ra soyaning "Arleta" navida nazorat navga nisbatan unib chiqish energiyasi 30-40-50% lik darajada 3, 4, 10 % ga, laboratoriya

unuvchanligi esa 3, 6, 10 % ga, ildiz uzunligi 1.3, 1.7, 2.4 sm ga ortgani aniqlandi. Xuddi shu tartibda soyaning “Nafis” navida olib borilgan tajribalarda esa nazorat navga nisbatan unib chiqish energiyasi 4, 7, 9 % ga, laboratoriya unuvchanligi esa 2, 4, 8 % ga, ildiz uzunligi 1.4, 2.3, 2.6 sm ga ortgani aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

No	Navlar	Variantlar	Unib chiqish energiyasi%	Laboratoriya unuvchanligi,%	Ildiz uzunligi, sm
1	“Arleta”	Nazorat	71	82	3,2
2		Bentonit 30%	74	85	4,5
3		Bentonit 40%	78	88	4,9
4		Bentonit 50%	81	92	5,6
5	“Nafis”	Nazorat	75	86	3,4
6		Bentonit 30%	79	88	4,8
7		Bentonit 40%	82	90	5,7
8		Bentonit 50%	84	94	6,0

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, laboratoriya sharoitida olib borilgan tajribalarda urug'larning unib chiqish energiyasi, unuvchanligi va ildiz uzunligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich, urug'larni bentonit bilan 50 % miqdorda ishlov berilganda bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda laboratoriya sharoitida soya urug'lariga 30; 40 va 50 % miqdorda massasiga nisbatan bentonit gillari bilan ishlov berilganda unib chiqish energiyasi 9-10 % ga unuvchanlik 8-10 % ga va ildiz uzunligi 2,4-2,6 sm ga ortganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. «Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz». T. O'zbekiston 2017. B. 171.

2. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi. / Rasmiy nashr/ - Toshkent: “Adolat”, 2017. – 112 b.
3. Karimov I.A. “O‘zbekiston oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zahiralari” mavzusidagi xalqaro konferensiyasining ochilish marosimidagi ma‘ruzasi. Toshkent, 2014 yil 6 iyun.
4. Sh.Nurmatov, Q.Mirzajonov, A.Avliyoqulov, G.Bezborodov, J.Ahmedov, Sh.Teshaev Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari Toshkent 2014
5. A.Omonov, D.Jo‘raev, A.Meyliyev, G‘.Uzoqov, A.Abduazimov Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institute Qashqadaryo filialida 2008-2020 yillarda ilmiy-tadqiqot ishlar natijasi

